

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОНТЕНТА И РАЗВИТИЕ YOUTUBE-КАНАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОЗДАНИЮ СЕРВЕРНЫХ И ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

Закирова Мадина Ринатовна

*PhD, доцент кафедры «Информационно-образовательные технологии»,
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада
аль-Хорезми; Узбекистан, г. Ташкент*

Иброхимов Санжарбек Иброхимович

*Студент 5-го курса, Ташкентский университет информационных
технологий имени Мухаммада аль-Хорезми; Узбекистан, г. Ташкент*

Аннотация. Современное развитие цифровых технологий и рост востребованности специалистов в области серверной и веб-разработки определяют необходимость создания доступных и качественных образовательных ресурсов. Платформа YouTube, как один из крупнейших глобальных медиасервисов, предоставляет широкие возможности для распространения обучающего контента благодаря высокой аудитории, удобству восприятия материала и интерактивности. Актуальность разработки специализированного контента и ведения YouTube-канала, посвящённого обучению созданию серверных и веб-приложений, обусловлена дефицитом систематизированных, практико-ориентированных и современным стандартам соответствующих материалов в открытом доступе. Такой канал позволяет объединить теоретические знания, демонстрацию реальных примеров, разбор инструментов и практические занятия, что способствует повышению качества обучения и доступности профессиональной подготовки. В результате развитие YouTube-канала может стать эффективным инструментом формирования компетенций начинающих разработчиков, продвижения образовательных инициатив и удовлетворения спроса на обучение в быстро меняющейся IT-среде.

Ключевые слова. Разработка контента, YouTube-канал, обучение программированию, серверные приложения, веб-приложения, веб-разработка, backend / frontend, видеотьюториалы, IT-образование, онлайн-обучение.

Abstract. The rapid development of digital technologies and the growing demand for specialists in server-side and web development highlight the need for accessible and high-quality educational resources. YouTube, as one of the largest global media platforms, offers extensive opportunities for disseminating educational content due to its large audience, ease of content consumption, and interactive

capabilities. The relevance of creating specialized content and maintaining a YouTube channel dedicated to teaching server and web application development is driven by the lack of systematic, practice-oriented, and up-to-date learning materials available in open access. Such a channel makes it possible to combine theoretical knowledge with real-case demonstrations, tool overviews, and hands-on training, thereby enhancing the quality of education and increasing access to professional training. As a result, the development of a YouTube channel can become an effective tool for building competencies among novice developers, promoting educational initiatives, and meeting the demand for learning in a rapidly evolving IT environment.

Keywords: *content development, YouTube channel, programming education, server applications, web applications, web development, backend / frontend, video tutorials, IT education, online learning.*

Введение. Современные тенденции в сфере образования всё больше ориентируются на цифровые и интерактивные методы обучения. Особенно это заметно в области информационных технологий, где решающую роль играют практические умения и наглядные примеры. В условиях стремительного развития веб-технологий и серверных решений всё больше людей стремятся освоить программирование, не прибегая к традиционным академическим форматам. Одним из наиболее эффективных инструментов самообразования сегодня является платформа **You Tube**, предоставляющая доступ к образовательному контенту широкому кругу пользователей.

Создание и продвижение **You Tube**-канала, ориентированного на обучение созданию серверных и веб-приложений, представляют собой не только актуальное направление в сфере IT-образования, но и важный вклад в популяризацию профессии программиста. Такой формат объединяет теоретические знания и практические примеры, сделать процесс обучения доступным, гибким и индивидуализированным.

Актуальность темы обусловлена ростом спроса на квалифицированных специалистов в области веб-разработки, необходимостью формирования качественных русскоязычных обучающих ресурсов и потребностью в инновационных подходах к освоению программированию. В связи с этим исследование особенностей создания образовательного контента и развития **You Tube**-канала как эффективного инструмента обучения приобретает особую значимость.

Основная часть

Развитие цифровых технологий и рост популярности онлайн-обучения способствуют формированию новых подходов к передаче знаний. За последние

годы сама платформа YouTube превратилась в один из ключевых инструментов для распространения учебного контента, включая обучение программированию и веб-разработке. Преимуществом данного формата заключается в сочетании доступности, визуализации и интерактивности, что делает процесс обучения более наглядным и мотивирующим.

В статье Куратёвой А.О. «YouTube как образовательный ресурс в системе дистанционного обучения» исследуются возможности применения видео платформы YouTube в учебном процессе, особенно в условиях активного развития дистанционного обучения. Автор подчёркивает, что YouTube обладает значительным потенциалом как средство наглядного представление учебного материала, повышения познавательной активности учащихся и формирования их самостоятельности в освоении материала. В работе акцентируется внимание на доступности и многофункциональности платформы, а также на её роли в обеспечении интерактивного взаимодействия между преподавателем и обучающимися [1].

Куратёва указывает, что YouTube способствует не только передаче знаний, но и развитию у школьников аналитического мышления, цифровой грамотности и навыков самообразования. Автор делает вывод, что внедрение YouTube в систему дистанционного обучения способствует повышению качества образования и созданию более гибкой и адаптивной образовательной среды. Таким образом, статья отражает современные тенденции цифровизации образования и подчёркивает значимость использования инновационных онлайн-ресурсов для повышения эффективности учебного процесса.

В статье Чалиева А.А. «Видеоурок как перспективная информационная технология обучения в вузах» исследуются возможности примени видеороков в высшем образовании как современного инструмента повышения эффективности учебного процесса. Автор подчёркивает, что видеолекции и онлайн-занятия становятся важной частью образовательной практики, обеспечивая гибкость, доступность и наглядность подачи материала. В работе отмечается, что применение подобных технологий способствует персонализации обучения, развитию познавательной деятельности студентов и повышению уровня усвоения знаний.

Так же Чалиев обращает внимание на необходимость переосмысления роли преподавателя как организатора и модератора образовательного процесса в условиях цифровизации. В статье чётко указывается, что видеороки позволяют оптимизировать взаимодействие между студентами и преподавателями, объединяя традиционные и дистанционные формы обучения. Автор делает вывод, что применение видеоконтента в системе высшего

образования открывает перспективы для формирования новой модели обучения, ориентированной на самостоятельность, интерактивность и развитие цифровых компетенций студентов.

В тезисах Пашко А.С. «Применение обучающих роликов платформы YouTube для организации самостоятельной работы обучающихся (английский язык)» исследуются возможности использования видеоматериалов YouTube как эффективного средства в обучении иностранным языкам. Автор выделяет, что просмотр обучающих видеороликов способствует повышению интереса студентов, развитию навыков восприятия иноязычной речи на слух, а также формированию умений самостоятельного анализа и закрепления изученного материала. Особое внимание уделяется роли YouTube как доступного и многофункционального ресурса, обеспечивающей широкий выбор аутентичных ресурсов для практики английского языка.

Кроме того, Пашко выделяет, что интеграция видеоконтента в процесс самостоятельной работы даёт возможности развитию автономности учащихся и формированию ответственности за собственное обучение. Из этого делается вывод, что использование YouTube в образовательных целях позволяет не только разнообразить учебный процесс, но и создать условия для формирования устойчивой учебной мотивации, повышения коммуникативной компетенции и расширения лингвокультурного кругозора обучающихся. Таким образом, работа подчёркивает значимость внедрения цифровых технологий в обучение иностранным языкам и раскрывает потенциал видеоплатформ как инструмента самообразования.

Создание качественного и эффективного контента посвященного разработке серверных и веб-приложений, требует тщательно продуманной методики. В первую очередь, необходимо определить целевую аудиторию: начинающие разработчики, студенты технических специальностей или практикующие программисты, стремящиеся расширить свои компетенции. Для каждой следует адаптировать уровень сложности материала, стиль подачи и формат уроков — пошаговые руководства, теоретические разборы, практические проекты или живое программирование.

Особое значение имеет структура и регулярность публикаций. Систематическое создание контента формирует доверие аудитории и способствует росту вовлеченности. Использование аналитических инструментов You Tube позволяет анализировать статистику просмотров, выявлять наиболее интересные темы и корректировать стратегию продвижения канала.

Ключевым элементом является качество визуальной и аудиальной составляющей контента. Профессиональная подача, чёткий звук, понятные примеры кода и графическая поддержка делают обучающие материалы более привлекательными и понятными. В условиях высокой конкуренции среди образовательных ресурсов именно качество исполнения становится решающим фактором успешности.

Важную роль играет и взаимодействие с аудиторией. Комментарии, стримы, ответы на вопросы и участие в обсуждениях создают эффект сообщества и повышают уровень вовлеченности обучающихся. Такой подход делает процесс обучения не только индивидуальным, но и позволяет обмениваться опытом.

Таким образом, развитие YouTube-канала, направленного на обучение созданию серверных и веб-приложений, представляет собой перспективное направление в сфере цифрового образования. Этот формат объединяет технологичность, практическую направленность и доступность, обеспечивая высокий уровень эффективности в освоении навыков программирования в условиях динамично развивающегося информационного пространства .

Заключение.

Создание образовательного контента и продвижение YouTube-канала, посвящённого обучению созданию серверных и веб-приложений, является актуальной задачей в условиях цифровой трансформации образования. Такой формат обучения позволяет сделать обучение доступным, интерактивным и практико-ориентированным, обеспечивая студентов актуальными навыками в сфере веб-разработки. Кроме того, регулярное обновление канала видеоматериалами способствует формированию самостоятельности учащихся, повышению их интереса к изучению технологий и созданию сообщества, объединённого общими профессиональными интересами к программированию.

Список литературы

1. <https://elibrary.ru/item.asp?id=29321867>
2. <https://elibrary.ru/item.asp?id=22566821>
3. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44758025>